

O‘ZBEK TILIDAGI ARABCHA O‘ZLASHMALAR: SEMANTIK O‘ZGARISHLAR VA TIL TIZIMIGA TA’SIRI

X.Zikirayeva, FarDU magistranti

Annotatsiya: Maqolada arabcha o‘zlashmalarning o‘zbek tilida semantik o‘zgarish jarayoni tadqiq qilinadi. O‘zlashmalarning kengayishi, torayishi, neytrallashuvi va konnotativ o‘zgarishlari lingvistik dalillar asosida izohlanadi. Shuningdek, arabcha o‘zlashmalarning o‘zbek tili tizimidagi o‘rni hamda ularning ilmiy tahlili beriladi.

Аннотация: В статье рассматривается процесс семантических изменений арабских заимствований в узбекском языке. Анализируются расширение, сужение значения, нейтрализация и коннотативные изменения с опорой на лингвистические факты. Также дается научный анализ влияния арабских заимствований на систему узбекского языка.

Abstract: The article examines the process of semantic changes in Arabic loanwords in the Uzbek language. The study analyzes aspects such as meaning expansion, narrowing, neutralization, and connotative shifts based on linguistic evidence. A scientific analysis of the influence of Arabic loanwords on the Uzbek language system is also provided.

Kalit so‘z va iboralar: arabcha o‘zlashmalar, semantik o‘zgarish, ma’no kengayishi, neytrallashuv, til tizimi.

Ключевые слова: арабские заимствования, семантические изменения, расширение значения, нейтрализация, языковая система.

Keywords: Arabic loanwords, semantic changes, meaning expansion, neutralization, language system.

O‘zbek tilida arabcha o‘zlashmalar katta leksik qatlamni tashkil etadi. Ular asosan diniy, ilmiy va madaniy aloqalar natijasida til tizimiga kirib kelgan. Arabcha o‘zlashmalar ko‘pincha semantik jihatdan o‘zgarib, o‘zbek tilining leksik va semantik tizimiga moslashgan. Ushbu maqolada ushbu o‘zgarishlar lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi.

Arabcha o‘zlashmalar o‘zbek tilida turli semantik o‘zgarishlarga uchragan. Ushbu jarayonlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

Ma’no kengayishi. Ba’zi so‘zlar dastlab tor ma’noga ega bo‘lsa, o‘zbek tilida qo‘shimcha ma’nolar hosil qilgan: “Ilm” (علم) – arab tilida faqat “bilim” degan ma’noda ishlatiladi, o‘zbek tilida esa “ilmiy tadqiqot”, “fan” ma’nosida ham keng qo‘llanadi.

Misol : -Jamolboy aka, dini islomni qo‘ldan bermasdan...zamon ilmlarini o‘qilsa, zarar qilmaydi. (Oybek «Tanlangan asarlar»)

“Kitob” (كتاب) – arab tilida faqat “yozma asar”ni bildirsa, o‘zbek tilida kengroq qo‘llanib, “darslik”, “hujjat” kabi ma’nolarni ham qamrab olgan.

Ma’no torayishi. Ba’zi so‘zlar o‘zbek tiliga o‘tganida faqat bitta kontekstda qo‘llanila boshlaydi: “Maktab” (مدرسة) – arab tilida har qanday o‘quv maskani ma’nosida ishlatilsa, o‘zbek tilida faqat “umumta’lim maktabi”ni anglatadi. “Dars”

(درس) – arab tilida “ta’lim olish” degan umumiy ma’noda bo’lsa, o‘zbek tilida faqat “mashg‘ulot” ma’nosida qo‘llanadi.

Misol: -Nasiba darsda ekan, aytdim, dars tugashi bilan keladi. (A.Qahhor. «Saodatning qissasi»)

Neytrallashuv. Ba’zi so‘zlar dastlab diniy yoki rasmiy ma’noga ega bo‘lgan bo’lsa, keyinchalik neytral tus olgan: “Jannat” (جنة) – arab tilida asosan diniy tushuncha bo’lsa, o‘zbek tilida “orzu qilingan go‘zal joy” ma’nosida ham ishlatiladi.

Misol: -Hamma narsa muhayyo bo‘lgan, obod, rohatbaxsh, xushmanzara joy. Bo‘lsin deymiz jahon bo‘ylab

Insonlar yeri jannat. (M. Shayxzoda)

“Savob” (ثواب) – arab tilida diniy tushuncha bo’lsa, o‘zbek tilida “ezgulik” ma’nosida ham qo‘llanadi.

Misol: -Do‘stlarim, qilmanglar bag‘rimni kabob, G‘aribning ko‘nglini ovlamoq – savob. (Ergash Jumanbulbul o‘g‘li)

Konnotativ o‘zgarishlar. Ba’zi so‘zlar o‘zbek tilida salbiy yoki ijobiy ma’no yuklamasiga ega bo‘lgan. “Fitna” (فتنة) – arab tilida “sinov, vasvasa” degan ma’noni bildirsa, o‘zbek tilida “tuhmat, ig‘vo” kabi salbiy ma’noga ega bo‘lgan. “Jazo” arab tilida “ mukofotkamoq” ma’nosida bo’lsa o‘zbek tilida esa salbiy ma’noda o‘zlashgan.

Misol: -Ko‘ryapsiz-ku, haq joyida qaror topadi, nohaq jazosini oladi. (Sh.Rashidov «Bo‘rondan kuchli »)

Fonetik muammolar. O‘zbek tilida arabcha so‘zlarning talaffuzi va tovush tarkibida quyidagi muammolar kuzatiladi: Qattiq va yumshoq tovushlar farqi yo‘qoladi. Arab tilidagi ع (ayn) va ء (hamza) tovushlari o‘zbek tilida aks etmaydi (mas’uliyat → مَسْئُولِيَّة).

Morfologik muammolar. Arabcha o‘zlashmalar o‘zbek tilida qo‘shimchalar bilan ishlatilganda, ba’zan grammatik qoidalarga mos kelmaydi: Arabcha otlarning ko‘plik qo‘shimchalari noto‘g‘ri ishlatiladi.

Misol: Hodisa (حَادِثَةٌ) → Hodisalar (aslida “havodis” shakli ham bor)

Ma’lumot (مَعْلُومَات) → Ma’lumotlar (aslida bu so‘z allaqachon ko‘plik ma’nosida)

Semantik muammolar. Arabcha so‘zlarning ma’nosi o‘zbek tilida o‘zgargan yoki noto‘g‘ri tushunilgan holatlar mavjud: “Ijtimoiy” so‘zi “jamiyatga oid” degani, lekin ba’zan faqat “davlatga oid” ma’nosida noto‘g‘ri tushuniladi.

Stilistik muammolar. Arabcha so‘zlar ba’zan ortiqcha ishlatiladi . “Mening shaxsiy fikrim” → “Mening fikrim” (shaxsiy ortiqcha)

Ba’zi arabcha so‘zlar eskirgan yoki o‘rniga boshqa o‘zlashmalar ishlatiladi, “mukammal” so‘zi o‘rniga “ideal”.

Muammolarni bartaraf etish uchun tavsiyalar:

Arabcha o‘zlashmalar bo‘yicha maxsus izohli lug‘atlar yaratish.

Tilshunoslik tadqiqotlarida o‘zlashmalarning zamonaviy qo‘llanilishini o‘rganish.

Ta’lim tizimida arabcha o‘zlashmalarni izchil o‘rgatish.

Maqolada arabcha o‘zlashmalarning o‘zbek tilidagi semantik o‘zgarishlari tahlil qilindi. Ushbu so‘zlar kengayish, torayish, neytrallashuv va konnotativ

o'zgarishlarga uchrab, o'zbek tiliga moslashgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu o'zlashmalar til tizimida faol ishlatilmoqda va ularning leksik tizimdagi o'rni muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Eshonqulov B.X. Hozirgi o'zbek adabiy tilida arabiy lug'aviy o'zlashmalarning paradigmik assimilyasiya munosabati. Avtoreferat. -T.: 1996. S. 21.;
2. Raxmatullayev Sh. Sistem tilshunoslik asoslari. Magistrantlar uchun o'quv qo'llanma. -T.:Universitet, 2007. 159 b.
3. Raxmatullayev Sh. N.Mamatov, R. Shukurov.O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati. I.Qo'chkortoyev tahriri ostida. -T.: O'qituvchi, 1980. 237 b.
4. Raxmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli lug'ati. -Toshkent: 1995. 288 b.
5. Saloyev R., Avazmetov Sh -O'zbek tilidagi arabcha va forscha so'zlar lug'ati" O'qituvchi, 1996. 89 b.
6. Usmanova S. O'zbek tilining lug'at sostavida tojik-forscha va arabcha so'zlar. T.: 1968.
7. Нишонов А. Фонетико-морфологический и лексико-семантический анализ арабизмов в языке А.Навои.-Ташкент.